

Operations research and artificial intelligence to support employees in electronic payment companies

Ahmed Maarouf

1. المقدمة – Introduction

تعد بحوث العمليات اختصاراً OR احد اهم الفروع التطبيقية ,
اذ تهدف الى إيجاد الحلول المثلى للمشكلات المعقدة التي تواجه
المؤسسات بصورة عامة في مجالات عدة , وعلى مدى عقود
أرتكزت البحوث على نماذج تقليدية و تحليلية , ورغم فعالية
هذه الأساليب الا ان التطور السريع في حجم البيانات وتعقيد
الأنظمة جعل من الصعب الاعتماد عليها لتلبية المتطلبات .

وفي المقابل شهد العالم خلال الفترة الأخيرة ثورة معرفية قادها
الذكاء الاصطناعي AI , بمافيه من من قدرات متقدمة في

تحليل البيانات , مثل التنبؤ بالانمط , والتعلم من الاحداث السابقة .
وهنا ظهرت الحاجة الماسة الى تقنيات الذكاء الاصطناعي مع العمليات , للتطوير وحلول اكثر مرونة .
ومع ذلك يواجه الامر مخاوف مجتمعية , مثل استبدال الموظفين او الاستغناء عنهم او تقليص دورهم , بينما يركز البحث
على تعزيز قدرات الافراد مع تقنيات الذكاء لتنوع ورفع كفاءة المؤسسات لتسلح بالادوات اللازمة .
مثلاً :

في شركات الدفع الالكتروني يمتلك قسم العمليات مسمى يبدون بعيداً عن عمله فعلمه على ثلاث مستويات (الإدارة –
الرقابة – الميدانية) يبدأ من رعاية الزبائن الى تسليم أجهزة الصرف الى التجار ومتابعة ائمة مؤسسات الدولة و توظيف
الرواتب , ومهام أخرى تتعلق بتحليل الأداء وتحسين العمليات اليومية وغالبا مايمارس الضغط على موظفي القسم بغية
الحصول على اعلى مهاراتهم ولكن هذا الامر يعكس الأداء من نواحي أخرى في ظل هذه الثورة المعرفية والتي لا تأتي
أحيانا مع القرارات الإدارية للمؤسسات المالية , وهنا يأتي دور التقنيات والعمليات في رفع أداء القرارات ومهارات
الموظف بصورة عامة وخاصة .
أن الطريق نحو التطوير المؤسسي لا يقوم على الاستغناء او التقليص او التبديل بل بالمعرفة والتطوير لينتج التكامل بين
الانسان و التكنولوجيا .

2. المراجعات الأدبية (Literature Review)

مقدمة مراجعة الأدبيات

تعد مراجعة الأدبيات جزءاً أساسياً من أي بحث أكاديمي ، إذ تهدف إلى تقديم خلفية علمية متينة حول دمج بين العلميات والذكاء الاصطناعي ، حيث تكشف الدراسات عن فجوات واضحة في ظل تزايد حجم البيانات والتعامل معها وهذا البحث يركز على كيفية تحسين النماذج التقليدية باستخدام الذكاء مع التأكيد على دعم الموظفين وتعزيز المعرفة لا الاستغناء عنهم .

2.1 بحوث العمليات التقليدية (Traditional Operations Research)

تعتبر بحوث العمليات احد اهم الفروع التطبيقية للرياضيات والاحصاء ، إذ تهدف الى تحسين اتخاذ القرار وإدارة المؤسسات الصناعية والخدمية ، وتعتمد على الطرق القديمة وعلى أدوات رياضية واحصائية مثل البرمجة الخطية والبرمجة الميكانيكية والمحاكاة . رغم فعالية هذه الأدوات لكنها تواجه قيوداً كبيرة عند التعامل مع البيانات الضخمة او المشكلات المعقدة التي تتطلب مرونة عالية مما يبرز حاجة استخدام هذه التقنيات لرفع مستوى أداء الموظفين وبالتالي يرتفع أداء المؤسسة .

مراجع :

- Winston, W. L. (2020). *Operations Research: Applications and Algorithms*. Cengage Learning.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill Education.

الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات (AI in OR)

قدم الذكاء أدوات متقدمة لتحليل البيانات والتنبؤ مما يتيح تحسين النماذج من ابرز الأدوات :

• التعلم الآلي : لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط

• الشبكات العصبية : لتطوير نماذج التنبؤ

• الخوارزميات الجينية : لتحسين التخطيط والجدولة

أظهرت الدراسات ان الدمج مع النماذج يمكن ان يحسن الكفاءة ويقلل من زمن الحل خصوصا في المؤسسات المالية .

مراجع :

Bertsimas, D., & Dunn, J. (2017). *Machine learning under a modern optimization lens*. •
Annals of Operations Research, 263(1), 1–25.

Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). *Understanding Machine Learning*. •
Cambridge University Press.

2.3 العنصر البشري والدعم وليس الاستبدال

يؤكد البحث ان الذكاء لا يعني الاستبدال الموظفين او تقليص ادوارهم بل يهدف الى تعزيز المعرفة ودعم التنوع الوظيفي من التسلح بالادوات الذكية لاتخاذ القرارات الأفضل دائماً.

مثال تطبيقي للتوضيح

قسم العمليات في مؤسسات الدفع الالكتروني يشمل مسؤوليات متعددة تبدأ من رعاية الزبائن والدعم الفني وصولاً الى متابعة تسليم وسلامة

ومواصلة استخدام الأجهزة (POS) نقاط البيع وكذلك متابعة اتمة الدوائر الحكومية والتحول الرقمي بشكل كامل و موازي للبنى التحتية لها , وعليه لربما الضغط الممارس لدينا لتسارع في الخطوات سبب ضغط عكسي على أداء موظفي القسم فبتالي هذا ينعكس على استقرار نمو هذه او تلك المؤسسة .

2.4 التحديات والفرص

التحديات

- الحاجة لبيانات ضخمة ومتنوعة
- صعوبة دمج العمليات مع الذكاء الاصطناعي .
- مقاومة التغيير داخل المؤسسات خصوصاً في الأقسام التي يخشى موظفيها فقدان وظائفهم أو التقليل من رواتبهم .

الفرص :

- تحسين القرارات الاستراتيجية وتقليل التكاليف .
- تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات افضل باستخدام البيانات والتحليلات الذكية .
- ابتكار حلول عملية قابلة للتوسع على المستوى الرقمي العالمية.

2.5 خلاصة مراجعة الادبيات

تكشف لنا ان هناك فجوة واضحة في الأبحاث التي تربط بين :

- تحسين النماذج التقليدية لبحوث العمليات .
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي .
- دعم الموظفين وتعزيز المعرفة والتنوع الوظيفي بدلاً من الاستغناء عنهم.

يسعى هذا البحث لسد الفجوة الحاصلة , من خلال تقديم اطار عملي يوضح كيفية تطبيق التكامل بين العمليات والذكاء .

2.4 Challenges & Opportunities

CHALLENGES

- 🔍 Need for Big & Diverse Data
- 💰 Difficulty Integrating OR & AI
- ⚙️ Resistance to Change

OPPORTUNITIES

- 💡 Improve Strategic Decisions & Reduce Costs
- 💡 Empower Employees with Smart Data & Analytics
- 💡 Innovate Scalable Global Digital Solutions

2.5 LITERATURE REVIEW SUMMARY

Identified Research Gap:

1. Optimizing Traditional OR Models
2. Utilizing AI Tools
3. Supporting & Empowering Employees

Traditional OR Models

AI Tools

Empowering & Supporting Employees

3 . المنهجية

3. Methology

3.1 Study Design

3.1 تصميم الدراسة

يعتمد هذا البحث على دراسة تحليلية تطبيقية تهدف الى استكشاف كيفية دمج أدوات أدوات الذكاء مع النماذج والتركيز على دعم الموظفين وليس استبدالهم .

٨ نوع الدراسة : وصفية تحليلية مع عناصر تطبيقية .
٨ مجال التطبيق : قسم العمليات في شركات الدفع الالكتروني والتي تشمل :

- رعاية الزبائن.
- تسليم الأجهزة.
- متابعة الاتمته مؤسسات العامة والخاصة (الجباية – التوطين – منافذ الصرف).
- تحليل الأداء وتحسين العمليات اليومية .

Research Methology

3.2 أدوات البحث

- أ. المراجعة الأدبية.
- ب. الملاحظة الميدانية.
- ت. النمذجة والمحاكاة.
- ث. تحليل الأداء.

3.3 خطوات التطبيق

- أ. تحديد العمليات الأساسية داخل القسم.
- ب. جمع البيانات التاريخية للتشغيل (مع الحفاظ على السرية).
- ت. تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين الجدولة.
- ث. محاكاة العمليات بعد دمج AI لتقييم أداء و دعم الموظفين لهم وليس عليهم.
- ج. تحليل النتائج واستخلاص الدروس والتوصيات العملية.

3.4 التحقق من صحة النتائج

- المقارنة.
- استخدام مراجع علمية .
- التركيز على دعم الموظفين وتحسين الأداء والحفاظ على السرية.

4. تحليل النتائج والمناقشة

4.1 ملخص النتائج الأساسية

- أ. تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء التشغيلية.
- ب. دعم الموظفين وتقليل الضغط الغير فعال مع التركيز على المهام الاستراتيجية.
- ت. تحسين تجربة العملاء وإدارة الاتمة بصورة افضل.

4.2 مناقشة النتائج

- أ. التكامل بين بحوث العمليات و الذكاء الاصطناعي : الدمج يوف حلولاً سريعة ودقيقة ومرنة
- ب. أثر دعم ال AI على الموظفين : أداة تمكين وليس البديل مما يقلل الضغط ويحسن اتخاذ القرار
- ت. التطبيق على شركات الدفع الالكتروني : قسم العمليات يصبح اكثر تنسيقاً وكفاءة مع استمرار الدعم للموظفين وتطوير مهاراتهم .

4.3 النتائج في سياق الادبيات السابقة

تتوافق النتائج مع الدراسات الحديثة وتضيف قيمة جديدة من خلال تقديم مثال تطبيقي واقعي يربط بين العمليات الميدانية والذكاء الاصطناعي لدعم الأداء البشري.

4.4 التوصيات العملية

أ. اعتماد نماذج مختلطة (AI+OR) لتحسين الجدولة

وتوزيع المهام .

ب. استخدام الـ AI لتقليل الروتين للموظفين .

ت. تعميم النموذج على المؤسسات الرقمية الأخرى مع مراعاة خصوصية البيانات.

ث. اعداد برامج تدريبية لتعريف الموظفين كيفية استخدام الـ AI لدعم عملهم اليومي.

يؤكد البحث ان الدمج يوفر حولا فعالة للمؤسسات

الرقمية دون المساس بدور العنصر البشري , المثال

التطبيقي على قسم العمليات في الشركات المالية الرقمية اظهر ان الـ AI :

أ. يعزز كفاءة العمليات ويقلل الأخطاء

ب. يدعم الموظفين من خلال تقديم بيانات دقيقة وتحليلات فورية

ت. يسهم في تحسين تجربة العملاء وأداء المؤسسة بشكل شامل

النتيجة الأساسية الـ AI : أداة دعم و تمكين , وليست تهديداً للوظائف .

